

O PERÍODO DA CAFEICULTURA NA SERRA DA MERUOCA

O Brasil, desde os primórdios da colonização portuguesa, foi transformado em uma grande empresa agrícola, sob a estrutura do plantation implantada pela Europa. Os latifúndios, a monocultura e o trabalho escravo eram voltados para atender às necessidades dos donos do poder, consolidando uma economia agrária, dependente e exploratória.

No Ceará, o governador da capitania hereditária, José de Xerez Furna Uchoa, Juiz da Ribeira do Acaraú e Capitão-Mor de Sobral, trouxe uma muda de café em 1743 do Jardim das Plantas, em sua viagem a Paris, e a plantou no sítio Santa Úrsula, no solo fértil da Serra da Meruoca.

Esta região, com sua bela vista e clima ameno, se revelou excelente para o desenvolvimento de um café de qualidade, garantindo boas safras e, visando conseqüentemente, um mais poder econômico e social na região.

Com o passar dos tempos, o cultivo do café se expandiu por todo o Ceará, da Serra Grande ao Araripe, de Aratanha a Meruoca, de Maranguape a Uruburetama. Onde houvesse serra, plantava-se café.

Na Serra da Meruoca, especificamente, a colheita do café era realizada por mulheres escravizadas, conhecidas como apanhadeiras de café. Elas carregavam cestos de palha em volta do corpo e apanhavam a produção manualmente. Em seguida, o café colhido era medido e espalhado para secar sob os fortes raios do sol.

Esse trabalho árduo, imposto pelos coronéis do poder, transportava mulheres de outros estados para a colheita, resultando em fadiga, cansaço extremo e abatimento físico e mental.

Diferentemente dos canaviais, que se espalharam amplamente, sugando os nutrientes do solo de massapê, o café não encontrou tantas serras disponíveis e climas amenos para seu cultivo, em virtude do clima semiárido do Ceará, presentes com alta temperatura e baixa umidade. A falta de infraestrutura adequada para o escoamento da produção tornou-se um obstáculo significativo para a cafeicultura na região. Conseqüentemente, a produção de café foi gradualmente substituída por outras culturas.

O trabalho escravo ligado ao café gerou grande poder financeiro para os proprietários durante alguns anos, a ausência de boas estradas, portos para grandes navios cargueiros e recursos monetários para investimentos na produção do café, além da falta de competitividade com a região Sudeste, que passava por um aumento expressivo dos processos de industrialização, levou a cafeicultura no Ceará à estagnação e, finalmente, à decadência.

José de Xerez Furna Uchoa foi o grande introdutor do café no Ceará, assim como da tamareira e da parreira. Filho do Capitão Francisco de Xerez Furna e de Ignez de Vasconcellos Uchoa, ele descendia de algumas das famílias mais nobres do Brasil Colonial e de Portugal. Sua contribuição foi significativa, mas não o suficiente para superar os desafios estruturais, econômicos e sociais que a cafeicultura enfrentou na região.